

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ШАҲАРСОЗЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ ВА БИНО ИНТЕРЬЕРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ (PRINCIPLES OF URBAN PLANNING AND BUILDING INTERIOR DESIGN)

М.Б. Худоярова, Самарканд давлат архитектура-қурилиш университети
Р.У. Чекаева, Евразия миллий университети. Нурсултан ш., Қозоқстон
M.B. Khudoyarova, Samarkand State University of Architecture and Construction
R. U. Chekaeva, Eurasian National University, Nursultan, Kazakhstan

Мақолада интерьер ва унинг бош таркиби бўлган маконнинг шаҳарсозлик тамойилининг асоси ҳисобланиши билан бир вақтда шаҳарни архитектуравий-фазовий яхлитликда ечишнинг ўзига хос имкониятларни бериши батафсил ёритилган.

Калит сўзлар: соф геометрик марказ, эркин пластика, жойлашув, табиат билан боғланган макон, фазовий композиция, кесишган рельеф пейзажлари.

В статье рассмотрены интерьер и являющееся его главное составляющее пространство как основа градостроительных принципов и одновременно создающий возможности единства архитектурно-пространственного решения города.

Ключевые слова: геометрический центр, свободная пластика, размещение, пространство связанное с природой, пространственная композиция, пейзажи в рельефных пересечениях

The article describes in detail the fact that the interior and the space, which is its main structure, are the basis of the principle of urban planning, and at the same time provide unique opportunities for solving the city in architectural-spatial integrity.

Key words: pure geometric center, free plasticity, location, space connected with nature, spatial composition, crossed relief landscapes.

Қириш. Шаҳарнинг фазовий тузилишини аниқловчи бўлган шаҳарсозлик шароитлари, шаҳар макони билан алоҳида бинолар ўртасидаги алоқани шакллантиради ва шундагина у ички маконни яратувчи асослардан бири бўлади.

Замонавий жамоат бинолари майдонларида ва уларнинг интерьерларида замонавий усуллар ва анъанавий шаклларни бирлаштирувчи янги обод Майдонлари катта бўлган жамоат биноларининг интерьерларида вокзаллар, кўргазма заллари, йирик савдо комплекслари ресторанлар ва ҳоказоларда кўкаламзорлаштириш функционал

зоналарни яратишда муҳим рол ўйнайди. онлаштириш элементлари пайдо бўлмоқда Майдонлари катта бўлган жамоат биноларининг интерьерларида вокзаллар, кўргазма заллари, йирик савдо комплекслари ресторанлар ва ҳоказоларда кўкаламзорлаштириш функционал зоналарни яратишда муҳим рол ўйнайди.

Архитектуравий фазонинг эстетик йўналишини ечишда, унинг атрофдаги табиат билан оптик алоқасини ҳисобга олиш керак бўлади. Интерьерда архитектуравий фазони ичкаридан ташқарига қараб шакллантиришнинг аҳамияти кучаяди

Изданиш методлари. Ички макон жамоат марказларининг шаҳарсозлик қурилиши принциплари ва жойлаштирилишига бевосита боғлиқ.

Масалан Ле Корбюзье шаҳарда тўғри чизиқ устунлик қилиши керак, чунки инсон эркинликка мойил бўлади ва шу боис у соф геометрияга интилади ва тартибни яратади, деб исботлайди. “Шаҳарсозликда геометрия устун турмоғи керак, чизмадаги ҳар қандай чизиқ, ҳаттоки ҳеч қандай аҳамиятга эга бўлмаган ечимлар ҳам у томонидан бўйсундирилиши керак”, дейди у [1]. Унинг шаҳарни қуришдаги эстетик концепцияси ҳар бир бино ва унинг интерьерларида ўз изини қолдиради. Бу ички маконнинг ташкил қилинишининг умумий шаҳарсозлик концепциясига боғлиқлигини характерини кўрсатади.

Яна бошқа бир йўналиш, кўчалар ва подъездларнинг бўлинишлари билан ҳажмларнинг эркин пластикада қурилиши, биологик шаклларнинг мулозим кўшилишлари, узлуксиз ривожланган

маконнинг манзарали яхлитликда ечилишини белгилайди. Бу ерда интерьер ва унинг бош таркиби бўлган макон ҳам шаҳарсозлик тамойилининг асоси ҳисобланади ва шаҳарни архитектуравий-фазовий яхлитликда ечишда ўзига хос имкониятларни беради.

Изланиш натижалари. Меъморий фазони йўналтиришдаги эстетик аҳамияти муаммолари, уларни атрофдаги табиат билан кўриш заруриятини ҳисобга олиб, яъни меъморий фазони ичкаридан ташқарига қараб куриш орқали ечилиши зарур.

Ички макон жамоат биноларининг шаҳарсозлик қурилиши тамойиллари ва жойлаштирилишига бевосита боғлиқ. Қуйидаги жамоат биноларининг жойлашуви мисолида буни яққол кўриш мумкин (1 а,б,в,г,д- расмлар).

а

б

г

в
/д

е

1- расм. Ички фазонинг бинонинг шаҳарда жойлашуви билан боғлиқлиги: а - узайган катта масофага эга бўлган жамоат маркази. Зеленогорск шаҳри маркази.Россия; б - шаҳарнинг геометрик марказида жойлашган жамоат маркази унинг композициясини аниқлайди. в - Чандигарх шаҳрининг бош режаси; г,д - денгиз бўйида жойлашган шаҳар ва сувга бўйлама қаратилган марказ композицияси. Шевченко шаҳри. Каспий денгизи; е - денгиз бўйида жойлашган шаҳар лойиҳасини кўз билан кузатишда ландшафт билан архитектуранинг композициявий алоқалари [2., 220б, 204б, 231б].

Узайган катта масофага эга бўлган жамоат маркази – тураржой комплекси бевосита туташган кўча. Бундай ҳолда биноларнинг ички маконлари ичкаридан ташқарига қараб ривожлантирилган бўлади ва асосий кўча билан уйғунликда ечилади. Москванинг ўрмон-парк зонасида

жойлашган Зеленоград шахрининг шаҳар маркази кенг сунъий сув ҳавзасининг бўйидаги қияликда жойлашган. Рельефнинг унча катта бўлмаган қиялигидан фойдаланиб жамоат маркази террасали қилиб қурилган ва пиёдалар йўли ташкил қилинган. Биноларнинг интерьерлари террасаларнинг табиатдаги чиройли кўринишлари ва сув ҳавзасига қараб очилган (1а – расм) [2., 220б].

Аҳоли яшаш пунктнинг геометрик марказида жойлашган жамоат мажмуаси. Асосий жамоат биноларининг ички макони майдонлар билан уйғунликда ечилади (1б – расм). Жамоат мажмуасининг турли хилдаги жойлашган ўрни унинг композицион принципини ва ички макон ечимини аниқлаб беради (1в – расм). Бунга мисол қилиб архитектор Ле Корбюзьенинг Чандигарх шахрини олиш мумкин. Лойихада шаҳар аниқ тўғри тўртбурчак тузилишда ишланган кварталлар Ҳимолай тоғи этақларига Капитолийга чиқарилган. Панджоб штатининг пойтахти Чандигархнинг давлат маркази бўлган Капитолий Ассамблея саройи секретариати, ҳуқуқлар Саройи ва қонунчилик ассамблеясидан ташкил топган. Ассамблея биносининг фасадлари атрофдаги қурилишларга қараб очилган. Сув ҳавзасига қаратилган киришдаги катта югурувчи бетон формаларини ушлаб туриш учун енгил ўзгартирилган колонналарнинг шакли ёзда фойдаланиладиган том ёпмасида ҳам қўлланилиб бионинг тўрт томонга очилишини таъминлаган.

Сув ҳавзалари бўйида жойлашган шаҳар ва сувга қаратилиб ечилган марказ композицияси. Бу вариантда жамоат биносининг ички макони сув ва табиий ландшафт билан боғлаб ечилади. Буни Қозоғистон республикасидаги Шевченко шаҳри мисолида ҳам кўриш мумкин (1г,д - расм). Шевченко шаҳридаги функционал зоналар Каспий денгизи бўйида жойлаштирилган. Шаҳар маркази денгиз бўйидаги парк билан кўз билан кўриш орқали боғланган. Жамоат бинолари интерьерлари дам олиш парки ва денгизга қараб очилган. Денгиз бўйида жойлашган шаҳар лойиҳасини кўз билан кузатишда ландшафт билан архитектуранинг

композициявий алоқалари [1е, - расмлар220б, 204б, 231б].

Сиднейдаги опера театрида архитектор Йорн Утзон ва Питер Холл қадимги ва модерннинг таъсирини бириктирган ва хушбичим ҳайкалтарошликга эришган. Экспрессионистик модерн услубида ишланган олтига турли хажмли сифоник оркестрларга мўлжалланган заллардан иборат бўлган ва очик ҳавода моделлаштирилган бинода том асосий доминант ҳисобланади, у на фақат Сидней шаҳри, Австралия давлатининг символига айланади. (2 - расм).

Хулоса. Замонавий урбанистикада табиатни ва инсон томонидан архитектура билан фазовий композициявий алоқаларни кўз билан қабул

2 - Сиднейдаги опера театри умумий кўриниши ва разрез . Googl. Манба:kulturologia.ru

а

б

в

3- расм. Г.Алиев номидаги маданият саройи. Архитектор Заха Хадид. Ички ва ташқи фазонинг бир бири билан уйғун бирикишиб кетган мураккаб тузилиш: а - ген план; б - режа ; в -умумий кўриниши. Google. Манба:www.Pinterest.com; www.architime.ru

килиш алоҳида аҳамиятга эга (3 –расм) [3, 231 б]. Шаҳарларнинг узлуксиз ўсиши яшаш муҳитини атрофдаги табиатдан ажратишга олиб келади. Кесишадиган рельефларда пейзажларни ва уларни кўз билан кўриш орқали архитектуравий композицияларга киритишда чексиз имкониятлар яратилади. Бу фазовий кўринишларнинг кенг кўламлиги, уларнинг эгилувчанлиги ва ёрқинлиги бинолар ансамблига такрорланмас ўзига хосликни беради (3а,б,в - расмлар). Шаҳарсозлик тамойиллари архитектуравий фазоларнинг эстетик аҳамиятини аниқлашда уларнинг қабул қилиш имкониятларини атрофдаги табиат билан боғлашда архитектуравий фазоларни ичкаридан ташқарига қараб шакллантириш зарурлигини ҳисобга олиш кераклигини таъминлайди.

Адабиётлар

- 1.Ле Корбюзье. Архитектура XX века. М., «Прогресс», 1970
 - 2.Композиция в современной архитектуре. М.Стройиздат 1973
 - 3.И.И.Сердюк.Восприятие архитектурной среды. Львов.»Вища школа» 1979.
- 1.Т.А.Нидоятов, S.A.Kadirova,
Y.I.Abdurahmonov.Zamonaviy jihozlash va interyer.Toshkent.2012.

MUNDARIJA

	1– SHO‘BA. "SHAHAR HUDUDLARINI RIVOJLANTIRISH ARHITEKTURA VA SHAHAR MUHITINING SHAKLLANISHI VA KOMPLEKS RIVOJLANISHI"	
1.	Садиков Нематджон Исмаилович, Садикова Ситора-бону Нематджоновна КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ «ЦЕНТРА ТЮРКСКОГО МИРА В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАН»	4-9
2.	Али Марва Мохамед Ханафи , Шукуров И.С, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОРАДАРА «ЛЮЗА» В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ	10-15
3.	U.R.Oktyabirov, WORLD EXPERIENCE ON URBAN PLANNING SPHERE	16-20
4.	Шукуров И.С., Маракулина С.П, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	21-23
5.	Оленьков Валентин Данилович, Ятимов Илхом Абдурозикович, Колмогорова Алена Олеговна, ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ГОРОДОВ С ЖАРКИМ ВЕТРОВЫМ И ЖАРКИМ ШТИЛЕВЫМ КЛИМАТОМ	24-27
6.	Камалова Дильноза Зайнидиновна ¹ , Файзуллаева Нодира Найимовна ¹ , САМОБЫТНОСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ЗОДЧЕСТВА ДРЕВНИХ ГОРОДИЩ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИХ ГРАДОФОРМИРУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	28-33
7.	М.Б. Худоярова, Р.У. Чекаева, ШАҲАРСОЗЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ ВА БИНО ИНТЕРЬЕРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	34-37
8.	Рабиев Ғайрат Ботирович. ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРИДА ЁШ ОИЛАЛАРГА ЯККА ТАРТИБДА ТУРАРЖОЙ ҚУРИШ УЧУН ЕР МАЙДОНИ АЖРАТИЛИШИГА ДОИР ТАКЛИФ-МУЛОҲАЗАЛАР.	38-41
9.	Гильманова Нафиса Валиахметовна, КВАРТАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ	42-45
10.	Ro‘ziyev Hoshim Ro‘ziyevich , Odilov Akmal Baxshilloyevich, BUXORO SHAHAR HUDUDINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING ARHITEKTURA-REJALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	46-50
11.	Yaxuyayev A.A., Sabirov Orifjon Ikromovich, XORAZM VILOYATI ZAMONAVIY TURAR-JOY MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA LANDSHAFT ARHITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISH	51-53
12.	Qurbonov Ravshan Xushnazarovich, ISPANIYA YANGI ARHITEKTURA SHAKLLANISHI: ANTONIO GAUDI	54-58
13.	G'. Shukurov , A.G. Shukurov, M.A. Shukurova, D.G. Islamova , SAMARQAND SHAHRIDA SHAHARSOZLIK BO‘YICHA BUNYODKORLIK ISHLARI.	59-62
14.	Jurayeva Elvira Elmuradovna , Ma‘murjonov Shukrullo Umidjon , RESEARCH OF HISTORICAL CITY CENTERS	63-67
15.	Вахитов М.М., Набиев Хамид , БУХОРО АМИРИНИНГ КОГОН ШАҲРИДАГИ САРОЙИ	68-71
16.	Shakarboy Eliboyevich O‘rinboyev, Dilshoda Mustafayevna Nazarova, O‘ZBEKISTON SHAHARLARIDA ZAMONAVIY BINOLAR KO‘PAYGANLIGI SABABLI SHAHAR LANDSHAFTI VA ISTIROHAT BOG‘LAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI	72-75